
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 329

DOI 10.5281/zenodo.10959995

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

TRANSFORMATION OF THE PARTY AND POLITICAL SYSTEM IN FRANCE AT THE PRESENT STAGE

КОРОЛЕВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА,
Воронежский государственный университет.

KOROLEVA ANGELINA SERGEEVNA,
Voronezh State University.

В статье рассматриваются история и особенности формирования партийной Франции. Выделены ключевые политические партии, охарактеризованы их идеологии и определено влияние на политическую жизнь страны, а также влияние исторических событий, реформ и кризисов на формирование современной партийной системы Франции. Приведены основные тенденции и вызовы, с которыми сталкивается партийная система Франции в современном мире. Сделан вывод о влиянии международной политики и внутренних проблем в стране на формирование современного партийного ландшафта во Франции.

The article examines the history and features of the formation of party France. The key political parties are identified, their ideologies are characterized and their influence on the political life of the country is determined, as well as the influence of historical events, reforms and crises on the formation of the modern French party system. The main trends and challenges faced by the French party system in the modern world are presented. The conclusion is made about the influence of international politics and internal problems in the country on the formation of the modern party landscape in France.

Ключевые слова: Франция, Пятая республика, политические партии, Эммануэль Макрон, партийный ландшафт.

Key words: France, Fifth Republic, political parties, Emmanuel Macron, party landscape.

Франция, где современные политические институты появились еще в 1789 году, является одним из мест зарождения современной демократии. Нынешнее правительство Франции действует в соответствии с Конституцией Пятой республики [1], которая была принята в 1958 году. Данная страна является республикой и парламентской демократией, а также имеет гибридную президентско-парламентскую политическую систему. Главой государства является президент, который назначает премьер-министра в качестве главы правительства.

Французский парламент является двухпалатным. Нижняя палата – Национальное собрание (Assemblée Nationale), которое заседает в Бурбонском дворце и состоит из 577 из-

бренных депутатов. Верхняя палата – Сенат (Sénat), который заседает в Люксембургском дворце. В него входят 348 сенаторов, избираемых коллегией представителей. Сенат отличается политическим консерватизмом: с 1958 года большинство в нем составляли правые. Хотя обе палаты имеют схожие полномочия, Национальное собрание имеет больше власти.

Действующим президентом Франции является Эммануэль Макрон, который пришел к власти в 2017 году, набрав 66,1% голосов. Он был переизбран в 2022 году с 58,5% голосов. Макрон представляет партию «Возрождение» (Renaissance) и победил Марин Ле Пен из «Национального объединения» (до 1 июня 2018 года – «Национальный фронт») во втором туре голосования.

В 2024 году Эммануэль Макрон назначил Габриэля Атталя (бывшего министра образования) премьер-министром. Он сменил на этом посту Элизабет Борн и стал самым молодым премьер-министром Франции в новейшей истории.

Для французской республики характерна многопартийная система. Существует большое количество партий разной направленности, которые часто разделяются или объединяются в новую партию, образуют альянсы друг с другом, а иногда просто распадаются. Это контрастирует с такими странами, как Великобритания или США, где малое количество партий остается неизменным на протяжении многих лет [2].

Исторически французские политические партии были одновременно многочисленными и слабыми, что стало одной из причин частых смен правительства до становления Пятой республики в 1958 году. С тех пор произошла определенная рационализация, хотя, особенно среди центристских групп, партии по-прежнему недостаточно организованы и сильно персонифицированы [3].

С конца 1950-х годов основные французские партии претерпели множество изменений. В 1960-х и начале 70-х годов на выборах доминировала правоцентристская партия Шарля де Голля – сначала «Союз за новую республику» (UNR), а затем «Объединение в поддержку республики» (RPR) [3].

После избрания на пост президента в 1974 году центриста Валери Жискар д'Эстена голлистская партия пришла в упадок, в то время как центристы, с 1978 года представленная партией «Союз за французскую демократию» (UDF) и социалисты набрали силу [3].

С 1981 года, после избрания президентом социалиста Франсуа Миттерана, Социалистическая партия (PS) стала доминировать, причем ее успехи были достигнуты в основном за счет коммунистов (Французская коммунистическая партия, PSF). Впервые с 1958 года левые взяли на себя лидерство во французской политике [3].

В то время как голлисты добились возвращения к власти, назначив Эдуара Балладюра премьер-министром в 1993 году и избрав Жака Ширака президентом в 1995 году, социалисты восстановили контроль над правительством в 1997-2002 годах, когда премьер-министром был Лионель Жоспен [3].

В 2002 году Ширак был переизбран на пост президента под знаменем коалиции «Союз за президентское большинство» (UMP), решительно отбросив Жан-Мари Ле Пена из крайне правого Национального фронта, который удивил многих своим сильным результатом в первом туре голосования. Союз сохранил контроль над президентом и правительством после избрания Николя Саркози в 2007 году, но был смещен социалистами в 2012 году. Франсуа Олланд победил действующего президента Саркози в президентской гонке, а социалистический блок получил абсолютное большинство в Национальном собрании [3].

После того как Олланд занял пост президента, Эммануэль Макрон присоединился к его администрации в качестве заместителя главы администрации и экономического советника. Макрон стал лицом Франции на международных саммитах, а в 2014 году его повысили до министра финансов. Он продвигал пакет реформ, известный как *loi Macron* («закон Макрона»), пытаясь оживить ослабленную французскую экономику, однако этот закон вызвал

недовольство левого крыла Социалистической партии. В феврале 2015 года премьер-министр Мануэль Вальс был вынужден прибегнуть к статье 49 французской конституции [1] – редко используемой мере, которая позволяет принять законопроект без согласия парламента при условии, что правительство затем будет подвергнуто вотуму доверия. Таким образом, loi Macron был принят, в результате чего были ослаблены ограничения на ведение бизнеса по воскресеньям и отрегулированы некоторые профессии, но рынок труда остался практически нетронутым, и 35-часовая рабочая неделя во Франции сохранилась. «Закон Макрона» представлял собой относительно небольшой пакет реформ для страны, страдающей от высокого уровня безработицы и медленного экономического роста, но, тем не менее, он вызвал негативную реакцию как левых, так и правых [4].

После резкого падения рейтинга Олланда из-за низких экономических показателей Франции и продолжающегося миграционного кризиса в Европе Макрон начал дистанцироваться от правительства социалистов. В апреле 2016 года он объявил о создании партии En Marche!, народного движения, которое было охарактеризовано как «демократическая революция». После создания данной партии отношения Макрона и Олланда стали еще более напряженными, и 30 августа 2016 года первый подал прошение об отставке, а 16 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Его главный противник, премьер-министр Франции с 2007 по 2012 год, Франсуа Фийон, считался вероятным лидером президентской гонки, но его кампания провалилась на фоне обвинений в кумовстве и коррупции [4].

На выборах 2017 года Франция столкнулась с рекордно низкой поддержкой двух основных политических партий – голлистов и социалистов, что стало отличной возможностью для остальных кандидатов, и в итоге голосование фактически превратилось в соревнование между тремя кандидатами – Эммануэлем Макроном, Марин Ле Пен и Жан-Люком Меленшоном, создателем партии «Непокоренная Франция» (La France insoumise). В то время как Ле Пен опиралась на крайне правых, а Меленшон – на крайне левых, центристские идеи Макрона нашли поддержку у широких слоев населения. Примечательно, что в гонке, в которой сильно ощущался евроскептицизм, Макрон был единственным кандидатом, выступающим за тесные отношения с Европейским союзом [4].

Новый молодой и харизматичный президент быстро стал заметен на мировой арене, однако растущее влияние Макрона за рубежом мало способствовало его одобрению внутри страны. Налоговый план, от которого выиграли самые богатые граждане Франции, принес ему прозвище *président des riches* («президент богачей»). Критика в адрес Макрона резко усилилась в ноябре 2018 года, когда Францию потрясла волна демонстраций протеста против предложенного повышения налога на топливо. Протестующие, получившие название *gilets jaunes* («желтые жилеты») за яркие жилеты безопасности движения, в которые они были одеты, получили широкую поддержку среди французской общественности, и Макрон был вынужден отменить налог на топливо. Пандемия COVID-19 вызвала резкий экономический спад, однако высокий уровень вакцинации и эффективная программа сохранения рабочих мест уберегли Францию от высокой смертности и затяжной безработицы, которые наблюдались в других странах [4].

В 2020 году рейтинг одобрения Макрона находился в районе 40% [5], и его низкие показатели отразились на результатах региональных выборов 2021 года. Партии не удалось лидировать ни в одном регионе, в то время как республиканцы и социалисты доминировали по всей стране. На этих выборах была зафиксирована еще одна рекордно низкая явка: на избирательные участки пришла лишь одна треть всех избирателей [6]. В ходе президентской кампании 2022 года Макрону с трудом удалось мобилизовать оставшихся сторонников. Первый тур президентских выборов, состоявшийся 10 апреля 2022 года, практически повторил результат 2017 года: Макрон набрал почти 28% голосов, Ле Пен – 23%, а Меленшон занял тре-

ть место с 22% [7]. Во втором туре, состоявшемся 24 апреля, Макрон был переизбран на второй срок, набрав более 58% голосов [8].

С 2022 года в Европе отмечается рост поддержки правых партий. Во Франции об этом свидетельствуют не только результаты президентских и парламентских выборов, но и общественное мнение: идеи Национального объединения получают все большее одобрение. Всплеск электорального протеста привел к дальнейшему падению классических политических партий. Левая партия, Социалистическая партия (PS), и Республиканцы (LR), переживают еще больший спад, чем в 2017 году, так как Франция становится все более антисистемной и правой. И социалисты, и республиканцы находятся под угрозой маргинализации [9]. «Макронизм», в свою очередь, вынужден трансформироваться как под влиянием внешнеполитических условий, так и под воздействием институциональных ограничений последнего срока Эммануэля Макрона.

Таким образом, французская политическая система представляет собой исторически сформировавшееся множество политических партий, ставших результатом 200-летней борьбы за власть. В настоящий момент французская партийная система продолжает демонстрировать неустойчивость. Успех политических партий в будущем во многом будет зависеть от эффективности их работы в решении проблем, с которыми сталкивается современная Франция: миграционный кризис, поддержка государств-участников военных конфликтов, отказ бывших африканских владений от сотрудничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 2008 года // Сайт Конституционного совета Французской республики. 19.08.2009. URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009 (дата обращения: 04.04.2024).
2. Buswell G. The French government and political system. // Expatca. 26.02.2024. URL: <https://www.expatca.com/fr/living/gov-law-admin/french-government-107814> (дата обращения: 04.04.2024).
3. Political process. // Britannica. URL: <https://www.britannica.com/place/France/Political-process> (дата обращения: 04.04.2024).
4. Ray M. Emmanuel Macron // Britannica. 26.03.2024. URL: <https://www.britannica.com/biography/Emmanuel-Macron#ref1245845> (дата обращения: 04.04.2024).
5. Do you approve or disapprove of Emmanuel Macron's actions as President of France? // Statista. 10.2022. URL: <https://www.statista.com/statistics/941208/macron-approval-ratings> (дата обращения: 04.04.2024).
6. Battestini J. French regional elections: short analyses. / J. Battestini, L. Coatleven, F. Hublet, M. Lanoë. // Groupe d'études géopolitiques. URL: <https://geopolitique.eu/en/articles/french-regional-elections-short-analyses> (дата обращения: 04.04.2024).
7. Voce A. French election 2022: full first-round results. / A. Voce, S. Clarke. // The Guardian. 10.04.2022. URL: <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/apr/10/french-election-2022-projected-result-and-latest-results> (дата обращения: 04.04.2024).
8. France 2022 – Presidential election – Second-round results. // France 24. URL: <https://www.france24.com/en/france-2022-presidential-election-second-round-results> (дата обращения: 04.04.2024).
9. Political shifts and government majority in right-leaning France. // Fondation pour l'innovation politique. 09.2022. URL: <https://www.fondapol.org/en/study/political-shifts-and-government-majority-in-right-leaning-france> (дата обращения: 04.04.2024).

© Королева А.С., 2024.